

KICHIK YOSHDAGI BOLALARGA O‘ZBEK TILINI IKKINCHI TIL SIFATIDA O‘RGATISH USULLARI

Muzaffarova Adiba

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarga kichik yoshdan boshlab til o‘rgatishning afzalliklari bayon etilgan. Kichik yoshdagi bolalarga o‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘rgatishning samarali metodlari tavsiya etilgan.

Abstract: This article describes the advantages of teaching children a language from an early age. Effective methods of teaching Uzbek as a second language to young children are recommended.

Kalit so‘zlar: Metodika, klassik musiqa, vizual diagrammalar, dialog, teatr, qo‘shiq.

Key words: Methodology, classical music, visual diagrams, dialogue, theater, song.

Globalashib borayotgan dunyoda bolalar uchun tilni erta davrlardan o'rgatish juda muhim. Til o'rganish natijasida egallangan bilim ularning kelajakdagi faoliyatida ko'p o'rinlarda as qotishi mumkin. Biroq, ko'pchilik insonlar bolalarga kichik yoshdan til o'rgatish oson ish emas deb hisoblaydi. Ammo bu qiyin emas, agar biz buni qanday qilishni bilsak. Bu qiyin va qiziqarli bo'lgan noyob tajriba. Kattalarnikiga qaraganda, bolalarning til o'rganish mahorati kuchliroq. Masaru Ibukining "Uchdan keyin kech" kitobining "Bola miyasi cheklanmagan miqdorda ma'lumotlarni qabul qila oladi" bandida "Tajavvuzkor ota" ya'ni besh tilni bolalariga bir vaqtning o'zida o'rgatgan ota haqida fikr yuritilgan. U shunday deydi "Men ularga ingliz, ispan, italyan, nemis, fransuz tillarini o'rgatishni bir vaqtda boshladim. Radioda fransuz tili darslari ingliz tilida tushuntirib berilar edi. Xuddi shu vaqtda farzandlarim pianino chalishni o'rganishayotgan edi. Ular chalishni o'rganayotgan notalar italyan tilida izohlangan, tarjimasi esa ingliz, nemis va fransuz tillarida edi. Agar ular izohlarni tushunmasalar

chalishni ham bilmas edilar. Shuning uchun men agar ko'pgina tillar bir vaqtda o'rgatilsa o'qitish usulini umumlashtirish mumkin degan qarorga keldim

Mendan ko'pincha "Bolalar besh tilni birvaqtda o'rganish jarayonida chalkashganlarmi?" deb so'rardilar. Fikrimcha, yo'q, Ular tillardan to'g'ri foydalanishgan". Ushbu jumlaning maqolada keltirilishidan maqsad shuki, bolalarning til o'rganish borasidagi imkoniyatlari biz o'ylaganimizdan ham kengroq. Mana shu imkoniyatlarni ochib berishda yaxshi tanlangan metodikaning o'rni beqiyos. Kichik o'rganuvchilar bilan ishlanganda kattalardan farqli o'laroq alohida metodikalardan foydalanish talab etiladi. Bolalarga til o'rgatish jarayonidagi metodlar o'ziga xos ya'ni zeriktirmaydigan, faollikka undaydigan va xohishlardan kelib chiqqan holda bo'lishi kerak. Ushbu maqolada shularni hisobga olgan holda bir qancha metodlar tavsiya etilgan.

Darslarda qo'shiqlardan foydalanish

Har bir til o'rganuvchi, hech bo'lmaganda bitta klassik musiqa bilan tanish bo'lishi kerak. Bolalar uchun qo'shiq so'zlarini eslab qolish biroz ko'proq miya quvvatini talab qilsa-da, bolalar uchun qiziqarli jarayon bo'gani uchun samarali bo'ladi.

Yangi lug'atni tasvirlash uchun vizual diagrammalar tuzish, bolalar e'tiborini uzoqroq ushlab turish uchun rang barang va ko'rgazmali vositalardan foydalanish kerak

Bosh, elka, tizza va oyoq barmoqlari kabi tana a'zolarini bolalarga o'rgatish jarayonida lug'at tuzishdan ko'ra tabassumli odamga ko'rsatish ancha oson. Jadval yoki rasmi tarqatma materiallar samaradorlikni ikki baravar oshiradi. Bolalar o'rganayotgan yangi so'zlarning qanday ko'rinishini o'zlashtirib olish bilan birga, rasmlarga rang berish orqali ham zavqlanishlari mumkin.

Dars davomida izchil dialoglarni to'qing

Bu hafta oxiri nima qildingiz? Darsni kutilgan savol bilan boshlash orqali siz o'quvchilaringizni dars boshlanishidan ancha oldin nima deyishlari haqida o'ylashga majbur qilishingiz mumkin. Dialog o'quvchilarni o'z hayoti va qiziqishlariga mos keladigan kundalik lug'at bilan tanishtiradi.

O'quv mashg'ulotlarini o'yinlar bilan o'tkazish kerak

O'yinsiz bolalik ta'limi behudaga ketgan vaqt . Kattalardan farqli o'laroq yosh bolalar tilni hech qanaqa natija kutmasdan (sertifikat yoki oliy talim muassasasiga kirish kabi kutilgan natija) shunchaki o'rganadi, chunki bolalar buni sezmasdan o'rganishga qodir. Faol o'yinlar ularga to'plangan energiyani chiqarib yuborishga imkon beradi va tinch o'yinlar qiyinchilik tug'diradi va diqqatni jamlashni talab qiladi.

Qaysi o'yinlarni sinab ko'rish kerak?

“Zanjir” metodidan foydalanib so‘z eslab qolish, rasmga qarab jumla tuzish, xotira o'yini kabilar. Albatta, har qanday o‘yin bo‘lishi mumkin lug‘at boyligini oshiradigan yoki bolaning tilda nutqini o‘stirishga yordam beradigan.

Rolli o‘yinlarning roli ham so‘z boyligini oshirishda va tilda nutqni o‘stirishda beqiyos. Shri-Lankada Yosh o'quvchilar uchun eng yaxshi o'qitish usullari ijodkorlikni talab qiladigan metodikalar hisoblanadi. Teatr sahnalashtirish, rol ijro etish bularning barchasi ijodkorlikni talab qiladigan usullar hisoblanadi. Masalan, bolalarning yoshiga mos, voqealari tanish bo‘lgan ertakni sahnalashtirish. Bu metodika nafaqat yosh til o‘rganuvchilar uchun balki barcha yoshdagi o‘rganuvchilar uchun samarali bo‘ladi. Rolli o‘yinlar tilda nutqni o‘stirishga va jonli muhitda tildan foydalanishga yordam beradi.

O‘quvchilarga shunchaki dialogni taqdim etish emas, balki xarakterga kirishish va o'zlarini ko'proq his qilishlariga yordam berish uchun bir nechta pariklar, ko'zoynaklar va shlyapalardan foydalanish mumkin. Ular chinakam o'z fe'l-atvorini qabul qilgandan so'ng, siz kichkina ijodkorning yangi so'z boyligida hayratda qolishingiz mumkin.

Oldin o‘rgatilgan so‘zlarni tez tez takrorlash kerak. Agar bolada darslardan tashqarida o‘zbek tilini o‘zlashtirish uchun muhit bo‘lmasa, o'rgangan hamma narsani unutish uchun kun davomida yetarlicha vaqt bo‘ladi. Bolalar kattalar kabi ko'p ma'lumotni saqlamaydilar, shuning uchun tilda takrorlash yosh o'quvchilar uchun koni foyda bo‘ladi.

Bolalarni sayrga olib chiqish. Manzaraning o'zgarishi tabiiy muhitda yangi lug'atni mashq qilish uchun yangi vaziyatlar qutisini ochadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, yosh til o‘rganuvchilarga grammatikani o‘rgatishdan chekinish kerak. Bolalarning nutqini o‘stirishga, lug‘at boyligini oshirishga, o‘rganganlarini jonli muhitda qo‘llay olishga ko‘proq urg‘u berish samaraliroq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Masaru Ibuka. Uchdan keyin kech. –Toshkent: Akademnashr, 2019.–48 b.
2. <https://www.goabroad.com/articles/teach-abroad/how-to-teach-english-to-young-learners>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=VbqWNo4o6KE>
4. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811022300>